

ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14878284>

Разия МАТИБАЕВА,

*Доктор исторических наук, доцент кафедры «Арабский язык и литература ал-Азхар»
Международной исламской академии Узбекистана
Ташкент, Узбекистан*

Аннотация. Статья посвящена этическим аспектам перевода художественной литературы на примере арабского перевода повести Гафура Гуляма «Озорник». В ней рассматривается проблема передачи национально-специфических реалий и понятий, отражающих культурные особенности узбекского народа, таких как названия национальных блюд, одежды, праздников, игр, обращений, а также специфических обычаев и традиций.

В статье анализируются различные способы решения этой задачи, включая транслитерацию, кальку, описательный перевод, а также поиск функциональных аналогов в культуре перевода. Автор статьи рассматривает этические аспекты выбора того или иного способа с учетом необходимости сохранения авторского замысла, обеспечения понимания текста читателем и уважения к культуре исходного языка. Подчеркивается важность сохранения фольклорного колорита и глубокой народности произведения при переводе на другой язык. В статье также обсуждается роль переводчика как посредника между культурами и его ответственность за адекватное представление оригинального текста в инокультурной среде.

Annotatsiya. Maqola G'afur G'ulomning "Jovul odam" qissasining arabcha tarjimasini misolida badiiy adabiyot tarjimasining axloqiy jihatlarini yoritishga bag'ishlangan. Unda o'zbek xalqining milliy taomlari, kiyim-kechaklari, bayramlari, o'yinlari, manzillari, o'ziga xos urf-odat va an'analari nomlari kabi madaniy xususiyatlarni aks ettiruvchi milliy o'ziga xos voqelik va tushunchalarni yetkazish muammosi ko'rib chiqiladi.

Maqolada ushbu muammoni hal qilishning turli usullari tahlil qilinadi, jumladan transliteratsiya, iz qog'ozi, tavsifiy tarjima, shuningdek, tarjima madaniyatida funktsional analoglarni izlash. Maqola muallifi u yoki bu usulni tanlashning axloqiy jihatlarini ko'rib chiqadi, bunda muallif niyatini saqlab qolish, o'quvchi matnni tushunishini ta'minlash va manba til madaniyatini hurmat qilish zarurligini hisobga oladi. Asarning boshqa tilga tarjima qilinganda folklor didi va milliyligini saqlab qolish muhimligi ta'kidlangan. Maqolada, shuningdek, tarjimonning madaniyatlar o'rtasidagi vositachi roli va uning asl matnni xorijiy madaniy muhitda adekvat taqdim etish uchun javobgarligi muhokama qilinadi.

Annotation. This article focuses on the ethical aspects of literary translation, using the example of the Arabic translation of Gafur Gulyam's novella "Shum Bola" ("The Mischief-Maker"). It examines the challenges of conveying culture-specific realia and concepts that reflect the unique characteristics of the Uzbek people, such as names of national dishes, clothing, holidays, games, forms of address, and specific customs and traditions.

The article analyzes various approaches to addressing this challenge, including transliteration, calque, descriptive translation, and the search for functional equivalents in the target culture. The author explores the ethical considerations involved in choosing a particular method, taking into account the need to preserve the author's intent, ensure comprehension for the target audience, and respect the source language culture. The importance of maintaining the folklore and national character of the work in translation is emphasized. The article also discusses the role of the translator as a cultural mediator and their responsibility for adequately representing the original text in a different cultural context.

Ключевые слова: *этика перевода, художественный перевод, национально-специфические реалии, описательный перевод, фольклорный колорит.*

Tayanch soʻzlar: *tarjima etikasi, badiiy tarjima, milliy oʻziga xos voqeliklar, tavsifiy tarjima, folklor ruhi.*

Keywords: *translation ethics, literary translation, culture-specific realia, descriptive translation, folklore.*

Бурное развитие взаимоотношений между различными народами мира, чем характеризуется двадцатый век, привели к интенсивному росту взаимообмена в различных областях жизни, в том числе и в области культуры. Развитие обмена культурными ценностями между народами немыслимо без взаимного ознакомления художественными произведениями.

Таким образом, вопросы, связанные с переводом художественных произведений, которые и до этого были предметом исследования, приобретают особо важное значение. За последние несколько десятилетий опубликован целый ряд трудов, посвященных теории перевода. В результате чего сложилась особая научная дисциплина – теория перевода. Задачей которой является: *«проследивать закономерности в соотношении между подлинником и переводом, обобщать в свете научных данных выводы из наблюдений над отдельными частными случаями перевода и опосредованно способствовать переводческой практике, которая могла бы черпать в ней доводы и доказательства в поисках нужных средств выражения и в пользу определенного решения конкретных задач»*¹.

И так, основным предметом внимания для теории перевода являются соотношения между подлинником и переводом и различие тех форм, которые они принимают в конкретных случаях, требующих объяснения и обобщения.

Данная статья является попыткой осветить один из проблемных вопросов общей теории перевода, а именно передача реалиев и других понятий, отражающих национально-специфические особенности на примере одной работы – повести «Озорник» Гафур Гуляма на арабском языке².

«Озорник» Гафур Гуляма – одно из оригинальнейших произведений узбекской прозы. И его оригинальность и своеобразие заключены в переплетении подлинного, жизненно достоверного автобиографического материала с неистощимой фантазией автора.

Следует подчеркнуть глубокую народность произведения. Множество истории, происходившие с Озорником напоминают сюжеты сказок, окрашены фольклорным калоритом. Наделенный живым воображением и наблюдательностью, Озорник легко *«играет»* народными пословицами и поговорками, Гафур Гулям обогащает его речь множеством метафор и сравнений, источником которых служат реальные черты и предметы народного быта.

Очевидно, что при переводе такого произведения перед переводчиком возникает целый ряд проблем, от удачного решения которых зависит как арабский читатель воспримет его.

Можно смело сказать, что переводчик Юсуф Аббуд справился с этой задачей. И повесть нашла своих читателей в арабском мире. В доказательство тому можно упомянуть статью литературного критика Абдураззак ал-Басира «Повесть «Озорник», которая вернула меня на 40 лет назад».

В этой статье Абдураззак ал-Басир дает высокую оценку повести, говоря о Гафур Гуляме он пишет: *«Он литератор, получивший высшую оценку своего узбекского народа, потому что он (народ) увидел в нем зеркало, отражающее его жизнь».*

¹ Виноградов В.С. Лексические вопросы перевода художественной прозы. – Москва: МГУ, 1978. – С. 174.

² Гафур Гулям. «Озорник». – Ташкент: Литературы и искусства, 1983. – С. 141.

Далее Абдураззак ал-Басир, отмечая свое бессилие дать должную, но нешаблонную оценку, пишет: *«Ограничусь тем, что скажу: этот поэт вернул меня к нашей жизни в Кувейте, которой мы жили 40 лет назад. Я в течение нескольких часов жил той жизнью ... Этот писатель успешно решил все проблемы, которые стояли перед ним (букв. которых он затрагивает), даже в названии, которое он дал своей повести. Он назвал ее «ал-Фахлави» (1. ловкий, умелый; 2. живой, веселый. (см. сл. Баранова), слово, которое не нуждается в объяснении, потому что оно известно всем».*

Если литературный критик дает высокую оценку произведению, прочитав его не в оригинале, а в переводе, то в этом большая заслуга переводчика и можно смело сказать, что перевод в общем был весьма удачным.

Большое значение для определения художественной ценности литературного произведения имеет уместное употребление различных фразеологических единиц, идиоматических выражений, крылатых слов, бытующих в народном языке. Разумеется при переводе подобных единиц возникают определенные проблемы.

Слова, обозначающие реалии общественной жизни и материального быта специфичных для определенного народа или страны, составляют довольно большой лексический пласт в каждом языке. При передаче реалиев одного языка средствами другого языка возможны значительные колебания, варианты. *«Это связано с тем, что по частоте употребления, по роли в языке, по общезначимости содержания и по своему бытовому характеру слова, служащие названием таких реалий, не имеют терминологической окраски; они контрастируют даже с самым «обыденным» контекстом в подлиннике, не выделяются в нем стилистически, являясь привычными для языка подлинника и именно поэтому составляют особую трудность при переводе»³.*

Передача обозначения вещей, о которых идет речь в подлиннике, и образов, связанных с ними, предполагает наличие у переводчика определенных знаний о той действительности, которая изображена в переводимом произведении. За этими знаниями в последнее время закрепилось определение *«фоновые знания».*

«Фоновые сведения – это социокультурные сведения, характерные лишь для определенной нации или национальности, освоенные массой их представителей и отраженные в языке данной национальной общности»⁴.

Как уже отмечалось выше, национально-специфические реалии многочисленны и могут быть установлены различные их группы и подгруппы в зависимости от того, к какой сфере материального быта или духовной жизни человека они относятся. Именно по этому принципу мы группировали реалии, которые рассмотрим ниже.

1. Передача собственных имен из области истории, географии, культуры, а также прозвищ, которые имеют свою семантику аналогична передаче или переводу слов, обозначающих национально-специфические реалии. Поскольку подобные имена употреблены в повести «Озорник» в большом количестве мы уделили им особое внимание.

Из общей теории перевода известно, что имена собственные могут передаваться способом транслитерации и перевода.

Имена собственные, встречающиеся в анализируемом произведении, можно разделить на следующие группы:

1. Название местностей;
2. Имена собственные;
3. Прозвища лиц.

Названия местностей, в свою очередь, могут быть разделены на две подгруппы:

- а) названия исторически известных городов, стран и т.п.

³ Федоров А. В. «Основы общей теории перевода». – Москва, 1983. – С. 304.

⁴ Федоров А. В. «Основы общей теории перевода». – Москва, 1983. – С. 304.

б) названия местностей, присущих только для описываемого региона и исторически малоизвестных.

- В первом случае переводчик использует названия в той форме, в которой они вошли в арабский язык (*Хорасан, Туркестан, Пешавар* и т.п.).

Во втором случае, т.е. при передаче названий местностей, исторически неизвестных, вернее малоизвестных дело обстоит несколько сложнее (*Чиназ, Чорсу, Кок-Терак*). Как правило переводчик использует при этом метод транслитерации и следует отметить, что переводчик часто исходит из узбекского варианта.

Такой метод не всегда оказывается удачным, особенно в тех случаях, когда в арабском алфавите нет букв, передающих те или иные звуки, характерные для узбекского или русского языков. При таком написании названия становится неудобочитаемым для арабского читателя.

- Общеизвестно, что значительную часть узбекских собственных имен составляют слова или словосочетания арабского происхождения. В подобных случаях переводчик зачастую передает собственные имена людей в арабском варианте (*Абдул-Азиз, Рахим, Саид* и т.п.).

Что касается имен собственных происхождения, то они как правило передаются в транслитерации (*Атабай, Сарыбай, Карабай* и т.п.).

- Клички, прозвища, когда они употребляются отдельно и заменяют собой имена людей, даются в переводе, что соответствует принципам общей теории перевода (*Долговязый, Рыжая Тюбетейка* и т.п.).

В тех случаях, когда прозвища несут в себе определенную информацию о своем носителе и употребляются в сочетании с именем, то в соответствии с нормами арабского языка, они оформляются как приложение или согласованные определения (*Бадал-арабакеш, Карабай-таджик* и т.п.).

2. Ругательные и ласкательные слова и выражения часто употребляются в живом обиходном языке. Посредством их люди выражают свои отношения к другим людям, к тем или иным явлениям. При этом свои симпатии они выражают при помощи слов и выражении, которые на их взгляд обозначают понятия положительные, приятные, нужные и т.д., и наоборот, для выражения антипатии используются слова и выражения, обозначающие понятия, вызывающие отвращения.

Поскольку у каждого народа и каждого периода были и имеются устоявшиеся понятия добра и зла, хорошего и плохого, можно считать, что ласкательно-ругательные слова и выражения в определенной степени отображают специфические, национально-психические особенности того или иного народа, обозначающие нечто приятное для одного народа могут обозначать неприятное для другого народа. Например фраза «*поросенок мой*» в русском языке имеет значение только ласкательное, а слово, обозначающее то же самое понятие «*чучкавачча*» в узбекском и «*хинзир*» в арабском могут быть только ругательными. Можно привести ряд других примеров, которые со всей очевидностью показывают, что перевод подобных слов и выражений – дело не простое, и требует от переводчика умения творчески осмысливать и находить правильное решение вопросов в каждом определенном случае.

Разумеется, в тех случаях, когда восприятие слова (в смысле положительности и отрицательности) у обоих народов, т.е. народа с языка которого делается перевод и народа на язык которого делается перевод, не отличаются друг от друга правильнее будет делать просто перевод. А в других случаях видимо целесообразно находить на языке перевода эквивалентные слова и выражения.

Следует также отметить, что подобные выражения чаще всего употребляются в диалогах, придавая им живость и выразительность, и часто находят свое отражение в обращениях.

Юсуф Аббуд, в совершенстве владеющий литературным языком, хорошо знающий национальную специфику арабов, почти во всех случаях мастерски передает ласкательные слова и выражения.

3. Одним из важных элементов быта каждого народа являются блюда и кушания, тем более, что узбекская кухня отличается разнообразием блюд. Передача подобных понятий имеет немаловажное значение для отображения национальной окраски и черт подлинника, связанных со временем его создания и спецификой описываемой среды.

В подлиннике встречается свыше тридцати названия блюд и кушаний. Среди них конечно есть и такие, которые или подобные которым приготавливаются и арабами (*плов, шавля* и т.п.). И, естественно, передача таких понятий не вызывает никаких трудностей у переводчика.

В некоторых случаях переводчик дает названия блюд в транслитерации и поясняет их (*маишурда, манты, лагман* и т.п.).

4. Общеизвестно, что одной из проблем, стоящих перед переводчиком художественного произведения является передача названия предметов костюма. Каждый народ в соответствии с природно-климатическими условиями своей страны и обычаями создает различные виды одежды и обуви, свойственные ему.

Мы знаем, что у русских и арабов нет какого-либо слова, обозначающего то же самое понятие, что и «*чапан*» в узбекском языке. И переводчик в таких случаях вынужден использовать слова, в которые обозначают более или менее близко подходящее к денотату понятия как «*халат*» у русских и «*руб*» у арабов.

Гафур Гулям часто описывая жизнь и быт узбекского народа часто упоминает предметы, составляющие домашнюю утварь, предметы обихода, различного рода инструменты. В этих случаях переводчик использует транслитерацию названия и в сносках дает пояснения (*тандыр, карнай, сурнай* и т.п.).

Несомненно, что передача понятий, связанных с различными обрядами, обычаями, специфическими для того или иного народа того или иного исторического периода представляет один из проблемных вопросов художественного перевода. Очевидно, что здесь трудно обойтись без пояснения в тексте или в сносках (*улак, юлпашиша* и т.п.).

Передача национально-специфических реалиев как мы убедились выше задача непростая и зачастую проблематичная. В научной литературе по теории перевода нет трудов, посвященных этому вопросу в связи с восточными языками и в том числе и с арабским языком.

Переводчик Юсуф Аббуд в целом успешно справился с этой задачей. Он умело использует различные способы передачи реалиев, начиная от их перевода кончая транслитерацией, снабженной с пояснением в сносках.

Главный вывод к которому мы пришли в ходе написания статьи это то, что исследование вопросов перевода на восточные языки и с них, особенно передача национально-специфических реалиев, устойчивых фразеологических единиц является актуальным вопросом, имеющим практическое значение для многих переводчиков.

Список литературы:

1. Баранов Х.К. Большой арабско-русский словарь в 2-х томах. – Москва: Живой язык, 2006.
2. Борисов В.М. Русско-арабский словарь. – Москва: Сам Интернешнл, 1993.
3. Виноградов В.С. Лексические вопросы перевода художественной прозы. – Москва: МГУ, 1978.
4. Гафур Гулям. «Озорник». – Ташкент: Литературы и искусства, 1983.
5. Гофур Гулом. Шум бола. – Тошкент: Ёшлар нашриёт уйи, 2018.
6. Федоров А. В. «Основы общей теории перевода». – Москва, 1983.